

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10927810>

УДК 504.054

ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ АВАРИЙ НА ГПЗ

С.П. Шкаруппа,

к.х.н., доц.,

Самарский государственный технический университет,

г. Самара

Аннотация: Прогнозирование химических аварий на газоперерабатывающих предприятиях (ГПЗ) является важной задачей с точки зрения промышленной безопасности. В статье анализируются возможные аварийные ситуации, связанные с токсическим воздействием опасных веществ, находящихся на территории ГПЗ. Оценка последствий химических аварий осуществляется на основе действующей нормативной методической базы с помощью программных продуктов. Объектом исследования является территория ГПЗ, расположенные на ней технологические установки. На основании расчетов было установлено влияние условий реализации аварии на глубину зоны токсического заражения метанолом и одорантом. Полученные результаты позволяют разработать рекомендации по снижению опасности отдельных блоков ГПЗ.

Ключевые слова: риск, токсичность, авария, опасность, одорант, газопереработка, метеоусловия

ASSESSMENT OF THE RISK OF CHEMICAL ACCIDENTS AT THE GPP

S.P. Shkaruppa,

Scientific supervisor, candidate of Sciences in Chemistry,

Associate professor, Samara state technical University,

Samara

Annotation: Forecasting chemical accidents at gas processing plants (GPP) is an important task from the point of view of industrial

safety. The article analyzes possible emergency situations related to the toxic effects of hazardous substances located on the territory of the GPP. The assessment of the consequences of chemical accidents is carried out on the basis of the current regulatory methodological framework using software products. The object of the study is the territory of the GPP, the technological installations located on it. Based on calculations, the influence of the conditions of the accident on the depth of the zone of toxic contamination with methanol and odorant was established. The results obtained make it possible to develop recommendations for reducing the danger of individual GPP units.

Keywords: risk, toxicity, accident, danger, odorant, gas processing, weather conditions

Производственная деятельность в современных условиях неразрывно связана с использованием энергонасыщенных технологий и опасных веществ. В первую очередь, это относится к опасным производственным объектам нефтегазового комплекса, где наблюдается постоянная интенсификация технологий, связанная с высокими температурами и давлениями, укрупнением единичных мощностей установок и аппаратов, наличие в них больших запасов опасных веществ [1].

Таким объектом является Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), крупнейшее предприятие по переработке природного газа. Завод расположен рядом с городом Свободный в Амурской области. Предприятие поставляет природный газ в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Проектная мощность ГПЗ по переработке природного газа 42 млрд куб. м /год [2, 3].

Анализ и оценка опасностей возможных аварий на потенциально опасных производственных объектах техносферы – является одной из ключевых проблем промышленной безопасности. Публикации в данной области весьма обширны и в основном посвящены оценке пожаровзрывоопасности ГПЗ. Однако образующиеся при аварии облака газопаровоздушных смесей могут быть токсичны и оказывают отравляющие воздействие на персонал предприятия.

На ГПЗ оборудование, содержащее потенциально опасное вещество, расположено неравномерно на территории предприятия. Поэтому потенциальная опасность в разных точках даже одной установки может быть разной. Критерием опасности производственных объектов в соответствии с ФЗ «О промышленной безопасности» является количество применяемых веществ (пожароопасных, взрывоопасных, токсичных). На общий уровень опасности технологической установки влияют пожароопасные, взрывоопасные, токсичные свойства обращающихся химических веществ.

На территории ГПЗ расположены емкости с нефтепродуктами, метанолом, одорантом, моноэтаноламинном (диэтанолламинном). При разгерметизации оборудования в окружающую среду поступают химически опасные вещества [4].

Для анализа и оценки всех аварийных ситуаций, связанных с токсическим воздействием на окружающую среду, используются программные продукты ТОКСИ и АХОВ, разработанные на основании следующих методических документов:

1. РД 03-418-01 «Методические указания по проведению анализа риска опасных производственных объектов».
2. РД-03-26-2007 «Методические указания по оценке последствий аварийных выбросов опасных веществ».
3. Руководство по безопасности «Методика моделирования распространения аварийных выбросов опасных веществ» (утв. приказом Ростехнадзора от 20.04.2015 № 158).
4. РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте».
5. Методика оценки последствий химических аварий (методика "ТОКСИ").

Идентификация потенциально-опасных ситуаций на ГПЗ позволила выявить крупные источники химической опасности: на узле одоризации газа (где в качестве одоранта используется смесь природных меркаптанов) – утечка одоранта, на узле емкостного оборудования – разгерметизация емкости метанола – разлив [1, 2].

Оценка последствий аварий с выбросом опасных химических веществ проводилась с использованием программ Токси и АХОВ.

Токси предназначена для моделирования аварийных ситуаций с выбросом в атмосферу опасных веществ с учетом метеоданных, поступающих с метеостанции или иного источника. В основе расчета рассеяния опасных веществ лежит модель «тяжелого» газа. Особенность данной модели заключается в математическом моделировании следующих процессов:[5].

- движение облака в переменной по высоте скорости ветра;
- гравитационное растекание облака;
- рассеяние облака в вертикальном направлении за счет атмосферной турбулентности (подмешивание воздуха в облако);
- рассеяние облака в горизонтальном направлении за счет подмешивания воздуха в облако, происходящего как за счет атмосферной турбулентности, так и за счет гравитационного растекания;
- нагрев или охлаждение облака за счет подмешивание воздуха;
- фазовые переходы ОВ в облаке;
- теплообмен облака с подстилающей поверхностью.

Метанол применяется как средство предотвращения гидратобразования (или разрушения кристаллогидратных пробок) в распределительных газопроводах и оборудовании магистральных газопроводов. Метанол сильный яд, поражающий нервную и сосудистую системы, с резко выраженным кумулятивным действием. Количество метанола в емкости 18 тонн [4].

Расчет токсического воздействия при утечке метанола осуществляется по программе ТОХІ и АХОВ (рис. 1).

Построение полей доз

Файл Правка Вид Настройки Помощь

Входные параметры		
Параметры	Значение	Единицы
Название вещества	Метанол	
Масса вещества в оборудовании	18000	кг
Пороговая концентрация	1000	мг*мин/куб. м
Летальная концентрация	2500	мг*мин/куб. м
Давление в оборудовании	101325	Па
Плотность газа	725	куб. м
Показатель адиабаты	1,3	
Высота источника	15	м
Скорость ветра на высоте 10 м	1	м/с
Шероховатость поверхности	10	см
Расстояние	500	м
Измеряемая высота	5	м

Параметры атмосферы при аварии

День Облачно
 Ночь Безоблачно

% выполнения

Расчёты	Графики	Построение полей дозы	Обзор карты
Состояние атмосферы		Конвекция	
Масса облака	18000	кг	
Размер облака	1,816	м	
Максимальная доза	258279,8	мг/куб. м	
Расстояние до её достижения	100,123	м	
Зона превышения CL			
x1 =	30,256	м	
x2 =	2670,833	м	
Общая протяжённость	2640,577	м	
Площадь превышения	928496	кв. м	
Зона превышения Спор			
x1 =	28,23	м	
x2 =	4422,184	м	
Общая протяжённость	4393,955	м	
Площадь превышения	2606853	кв. м	

Рисунок 1 – Расчетные данные

АХОВ определяет количественные характеристики выброса, являющиеся основными показателями прогнозирования зоны возможного химического заражения (ВХЗ): глубина зоны ВХЗ, км; площадь зоны ВХЗ, кв. км; площадь зоны фактического химического заражения (долее зоны ФХЗ), кв. км; время самоиспарения пролива АХОВ; время подхода облака границе зоны ВХЗ ч; эквивалентное количества АХОВ в первичном облаке, т; эквивалентное количества АХОВ во вторичном облаке, т [6].

При разгерметизации оборудования с метанолом образуется первичное и вторичное облако. При дрейфе облака паров метанола образуется зона химического заражения, размер которой зависит от скорости ветра, температуры воздуха, состояния атмосферы, шероховатости поверхности (табл. 1).

Таблица 1 – Результаты расчета в программе ТОХІ при утечке метанола

Скорость ветра, м/с	Время суток	Облачность	Максимальная доза, мг*мин/м ³	Расстояние до достижения максимальной дозы, м	Зона превышения пороговой концентрации, м	Общая протяжённость, м	Площадь заражения, м ²
0,5	Ночь	Облачно/Безоблачно	464720,4	188,68	15256,7	15211,55	25946812
	День	Облачно/Безоблачно	643025,4	76,96	6206,3	6187,255	6366369
1	Ночь	Облачно/Безоблачно	232360,2	188,68	12934,3	12886,7	12592764
	День	Облачно/Безоблачно	321512,7	76,96	4861,5	4841,509	3076357
1,5	Ночь	Облачно/Безоблачно	154906,8	188,68	11128,52	11079,33	7975379
	День	Облачно/Безоблачно	214341,8	76,96	4019,89	3999,29	1956688
2	Ночь	Облачно/Безоблачно	116180,1	188,68	9726,96	9676,52	5655646
	День	Облачно/Безоблачно	160756,3	76,96	3454,74	3433,66	1406423
3	Ночь	Облачно/Безоблачно	92944,07	188,683	8629,517	8578,047	4285412
	День	Облачно/Безоблачно	128605,1	76,962	3050,725	3029,26	1085264
4	Ночь	Облачно/Безоблачно	77453,39	188,683	7757,77	7705,409	3395921
	День	Облачно/Безоблачно	107170,9	76,962	2747,24	2725,44	877122
5	Ночь	Облачно/Безоблачно	89543,18	105,927	4000,266	3970,874	1284160
	День	Облачно/Безоблачно	91860,77	76,962	2510,305	2488,21	731908

Поведение облака определялось комплексным воздействием ряда факторов, таких как состояние атмосферы, характер подстилающей поверхности и теплофизические свойства вещества. На перемещение облака метанола, существенное влияние оказывает скорость ветра и устойчивость атмосферы. Наличие инверсии способствует более устойчивому движению облака в приземном слое атмосферы. Внешние границы облаков определялись пороговыми и смертельными токсодозами. В результате вычислений было установлено, что максимальная площадь заражения наблюдается при небольших скоростях воздушного потока.

Расчеты возможной аварии с утечкой одоранта (этилмеркаптан) показали, что на характеристики зоны заражения время суток оказывает незначительное влияние, а существенно влияет состояние атмосферы, скорость ветра, температура воздуха. При увеличении температуры (зима, лето) возрастает глубина зоны заражения и площадь зоны фактического заражения.

При высоких скоростях ветра интенсивность испарения возрастает в 4 раза, однако высокие скорости воздушного потока не дают возможность образовываться высоким приземным концентрациям, за исключением зон затенения (в ложбинах, позади зданий). Рельеф местности оказывает существенное влияние на формирование зоны опасных концентраций вещества.

Увеличение концентрации паров одоранта в приземном слое атмосферы соответствует изотермии. Инверсия способствует дрейфу облака токсичного вещества на значительные расстояния. При небольшой скорости ветра 0,5-1,5 м/с зараженный воздух распространяется медленно. Увеличение скорости ветра существенно снижает токсодозу вещества в зоне аварии от смертельных до пороговых значений.

Изменение коэффициента шероховатости, который соответствует различным типам ландшафта, позволяет рассчитать влияние растительного покрова, зданий на границы зоны поражения. Наличие зданий и конструкций способствует застою зараженного воздуха и увеличивает время существования облака.

По результатам вычислений осуществляется прогнозирование масштабов и последствий аварийных ситуаций. Анализ полученных

результатов позволяет разработать эффективные меры по предотвращению опасных ситуаций.

В частности, можно подобрать вместо метанола менее токсичный ингибитор. По исследовательским данным в настоящее время разработаны принципиально новые ингибиторы гидратообразования кинетического действия, которые представляют собой водорастворимые полимеры, содержащие в своей структуре атомы азота и кислорода. Принцип действия ингибиторов основан на предотвращении формирования кристаллов в гидрате за счет блокирования полимерной молекулой центра кристаллизации [7].

В качестве мероприятий по защите окружающей среды от воздействия одорантов можно рассмотреть вариант размещение емкости в подземном железобетонном бункере. Конструкция бетонного бункера позволяет удерживать проливы одоранта, не допуская утечек в почву (с внутренней стороны пол и стены выкладываются противощелочной керамической плиткой). Но такой вариант неэффективен в отношении своевременности обнаружения и опасен для обслуживающего персонала [8].

Другой вариант заключается в использовании двустенной ёмкости для хранения одоранта. Конструктивной особенностью данной ёмкости является установка системы обнаружения разгерметизации сосуда – установка датчиков давления в межстенном пространстве (рубашке). Объём рубашки наполняется инертным газом определенного давления, и в случае нарушения герметичности датчик регистрирует изменение давления. В результате поступает сигнал на центральный пульт управления о возможном возникновении аварии. Кроме того, такая конструкция полностью исключает попадание одоранта в грунт и атмосферу при аварии [8].

При использовании одной стеной ёмкости ликвидация последствий аварии, сопровождаемая утечкой одоранта, является технически сложной задачей. В двустенной ёмкости отсутствует воздействие на окружающую среду.

Таким образом, точное моделирование различных сценариев развития аварийной ситуации позволяет оценить влияние различных факторов на степень поражения персонала.

Список литературы

[1] Газизулина Э.Р. Особенности производственных рисков, характерных для предприятий газовой промышленности / Э.Р. Газизулина. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2023. № 3 (450). 163-165 с.

[2] Амурский газоперерабатывающий завод. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.gazprom.ru/projects/amur-gpp/> (дата обращения: 16.03.2024)

[3] Ливингстон Г.А. Амурский газоперерабатывающий завод. Определение объема работ по экологическим и социальным аспектам. / Г.А. Ливингстон, И.П. Сенченя. – 2016. 34-48 с.

[4] Технологический регламент Амурского газоперерабатывающего завода.

[5] РД-03-26-2007 «Методические указания по оценке последствий аварийных выбросов опасных веществ» (утв. приказом Ростехнадзора от 14.12.2007 г. № 859 (ТОКСИ-3); введены в действие с 25.01.2008 г.)

[6] РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте». Москва 1990 г.

[7] Буслаев Г.В., Ламосов М.Е. Статья «Ингибиторы гидратообразования: российские и зарубежные разработки» опубликована в журнале «Neftegaz.RU». – 2023.

[8] Совет Инженера – портал про сети инженерно-технического обеспечения. [Электронный ресурс] – URL: <https://sovet-ingenera.com/> (дата обращения: 16.03.2024)

Bibliography (Transliterated)

[1] Gazizulina E.R. Features of production risks characteristic of gas industry enterprises / E.R. Gazizulina. – Text: immediate // Young scientist. – 2023. No. 3 (450). 163-165 p.

[2] Amur Gas Processing Plant. [Electronic resource] – URL: <https://www.gazprom.ru/projects/amur-gpp/> (access date: 03/16/2024)

[3] Livingston G.A. Amur Gas Processing Plant. Determining the scope of work on environmental and social aspects. / G.A. Livingston, I.P. Senchenya. – 2016. 34-48 p.

[4] Technological regulations of the Amur Gas Processing Plant.

[5] RD-03-26-2007 “Guidelines for assessing the consequences of emergency releases of hazardous substances” (approved by order of Rostekhnadzor dated December 14, 2007 No. 859 (TOXI-3); put into effect from January 25, 2008)

[6] RD 52.04.253-90 “Methodology for predicting the scale of contamination with potent substances during accidents (destructions) at chemically hazardous facilities and transport.” Moscow 1990

[7] Buslaev G.V., Lamosov M.E. The article “Hydrate formation inhibitors: Russian and foreign developments” was published in the journal “Neftegaz.RU”. – 2023.

[8] Engineer's Council – portal about engineering support networks. [Electronic resource] – URL: <https://sovet-ingenera.com/> (access date: 03/16/2024)

© С.П. Шкаруппа, 2024

Поступила в редакцию 06.03.2024

Принята к публикации 15.03.2024

Для цитирования:

Шкаруппа С.П. Оценка опасности химических аварий на ГПЗ // Инновационные научные исследования. 2024. № 3-1(40). С. 17-26. URL: <https://ip-journal.ru/>